

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SUV RESURLARINI BOSHQARISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Akbarova Shaxnoza Yakub qizi

Iqtisodiyot va pedagogik universiteti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18654720>

Annotatsiya. Mazkur maqolada suv resurslarini boshqarishda raqamli texnologiyalarni joriy etish asosida iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish masalalari ilmiy jihatdan tadqiq etilgan. Suv xo'jaligida IoT, GIS, Big Data va sun'iy intellekt texnologiyalarining iqtisodiy samaradorlikka ta'siri tahlil qilinib, suv iste'molini real vaqt rejimida hisobga olish, suv resurslarini taqsimlash va ulardan foydalanishni iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari suv xo'jaligida boshqaruv samaradorligini oshirish va barqaror rivojlanishni ta'minlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: suv resurslari, raqamli texnologiyalar, iqtisodiy mexanizm, suv xo'jaligini raqamlashtirish, suv taqsimoti, texnologiyalar IoT, GIS, iqtisodiy samaradorlik.

Аннотация: В данной статье с научной точки зрения исследуются вопросы совершенствования экономических механизмов на основе внедрения цифровых технологий в управлении водными ресурсами. Проанализировано влияние технологий IoT, GIS, Big Data и искусственного интеллекта на экономическую эффективность водного хозяйства. Разработаны предложения по совершенствованию механизмов учета водопотребления в режиме реального времени, распределения водных ресурсов и экономического стимулирования рационального использования воды. Результаты исследования направлены на повышение эффективности управления в водном хозяйстве и обеспечение его устойчивого развития.

Ключевые слова: Водные ресурсы; цифровые технологии; экономический механизм; цифровизация водного хозяйства; распределение воды; технологии IoT; GIS; экономическая эффективность.

Abstract. This article examines the improvement of economic mechanisms for water resource management based on digital technologies. The economic impact of IoT, GIS, Big Data, and artificial intelligence technologies in the water sector is analyzed. The study develops recommendations for real-time water consumption accounting, improving transparency in water distribution, and enhancing incentive-based economic mechanisms for efficient water use. The results contribute to increasing management efficiency and ensuring sustainable development in the water sector.

Keywords: water resources, digital technologies, economic mechanism, digital water management, IoT, GIS, economic efficiency.

Bugungi kunda global miqyosda suv resurslarining qisqarishi, iqlim o'zgarishi jarayonlarining kuchayishi va qishloq xo'jaligida suvga bo'lgan talabning ortib borishi suv xo'jaligini boshqarish tizimini tubdan takomillashtirishni taqozo etmoqda. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, suv resurslaridan samarasiz foydalanish nafaqat ekologik muammolarni, balki

iqtisodiy yo‘qotishlarni ham keltirib chiqaradi. O‘zbekiston sharoitida ham suv resurslarining asosiy qismi qishloq xo‘jaligida iste‘mol qilinadi. An’anaviy boshqaruv tizimlarida suv sarfini aniq hisobga olish, suv yo‘qotishlarini minimallashtirish va iqtisodiy rag‘batlantirish mexanizmlarini samarali qo‘llash bilan bog‘liq muammolar mavjud. Shu sababli suv resurslarini boshqarishda raqamli texnologiyalarni joriy etish va ularni iqtisodiy mexanizmlar bilan uyg‘unlashtirish dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi.

Suv resurslarini boshqarishning iqtisodiy mexanizmlari suvdan foydalanishni tartibga solish, suv resurslarini qayta taqsimlash va ulardan oqilona foydalanishni rag‘batlantirishga qaratilgan iqtisodiy vositalar, institutlar va boshqaruv usullari majmuasini ifodalaydi. Mazkur mexanizmlar orqali suv resurslari cheklangan iqtisodiy ne‘mat sifatida qaraladi va undan foydalanish jarayonida iqtisodiy manfaatdorlik, ijtimoiy mas‘uliyat hamda ekologik barqarorlik tamoyillari uyg‘unlashtiriladi. Suv xo‘jaligida iqtisodiy mexanizmlarning asosiy vazifasi suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish, yo‘qotishlarni kamaytirish va resurslardan foydalanishda adolatli taqsimotni ta‘minlashdan iborat. Iqtisodiy mexanizmlarning tarkibiy elementlari sifatida suv tariflari va narxlash siyosati, soliq va subsidiyalar tizimi, suvdan foydalanish limitlari, litsenziyalash mexanizmlari, shuningdek monitoring va nazorat tizimlari qaraladi. Suv tariflari suvdan foydalanish hajmi, manbalar turi va suvning sifati kabi omillarni hisobga olgan holda belgilanib, suvdan foydalanuvchilarini tejamkorlikka undovchi asosiy iqtisodiy vosita hisoblanadi. Soliq va subsidiyalar esa suvni tejoychi texnologiyalarni joriy etish, suv infratuzilmasini modernizatsiya qilish va ekologik xavfsizlikni ta‘minlashga yo‘naltiriladi.

Nafaqat nazariy jihatdan balki tabiatan suv cheklangan va qayta tiklanish darajasi past bo‘lgan strategik iqtisodiy resurs sifatida qaraladi. Shu bois suv resurslarini boshqarishda iqtisodiy baholash mexanizmlarining ilmiy asoslanganligi muhim ahamiyat kasb etadi. Suvning iqtisodiy qiymatini aniqlashda uning tabiiy xususiyatlari, hududiy joylashuvi, foydalanish sohasi hamda ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati inobatga olinishi zarur. Iqtisodiy baholash suvdan foydalanish samaradorligini oshirishga qaratilgan boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun muhim axborot manbai bo‘lib xizmat qiladi.

An’anaviy suv boshqaruvi yondashuvlarida suvdan foydalanish asosan normativ-me‘yoriy ko‘rsatkichlar asosida tartibga solinib, real iste‘mol hajmi, iqtisodiy natijalar va resurslardan foydalanish samaradorligi o‘rtasidagi bog‘liqlik yetarli darajada e‘tiborga olinmaydi. Bunday yondashuv suvdan foydalanishning haddan tashqari ortishiga, infratuzilmaning eskirishi va suv yo‘qotishlarining ko‘payishiga olib keladi. Shu bilan birga, iqtisodiy rag‘batlantirish mexanizmlarining sustligi suvdan foydalanuvchilarda suvni tejashga bo‘lgan manfaatdorlikni pasaytiradi va resurslardan foydalanishda samarasizlikni kuchaytiradi.

Zamonaviy iqtisodiy nazariyalarda suv resurslarini boshqarishda bozor mexanizmlarini bosqichma-bosqich joriy etish, suv narxini uning real iqtisodiy qiymatiga yaqinlashtirish va “foydalanuvchi to‘laydi” tamoyilini amaliyotga tatbiq etish muhim yo‘nalish sifatida qaraladi. Bunda suvdan foydalanish hajmi, samaradorligi va atrof-muhitga ta‘siri iqtisodiy baholash mezonlari sifatida olinadi. Natijada suvdan foydalanishda tejamkorlikni ta‘minlash, investitsiyalarni jalb etish va suv xo‘jaligi infratuzilmasini rivojlantirish uchun iqtisodiy asoslar yaratiladi.

Suv resurslarini boshqarishning iqtisodiy mexanizmlari institutsional va tashkiliy omillar bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, davlat, mahalliy boshqaruv organlari, xususiy sektor va suvdan foydalanuvchilar o‘rtasidagi munosabatlarni muvofiqlashtirishni talab etadi. Davlatning

roli suv resurslarini boshqarishning normativ-huquqiy bazasini shakllantirish, strategik rejalashtirish va nazorat funksiyalarini amalga oshirishdan iborat bo'lsa, bozor subyektlari suvdan foydalanishda samaradorlikni oshirish va innovatsion yondashuvlarni joriy etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu bilan birga, suv resurslarini boshqarishda iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish barqaror rivojlanish konsepsiyasi bilan uzviy bog'liqdir. Iqtisodiy samaradorlik, ekologik muvozanat va ijtimoiy manfaatlar uyg'unligi suv xo'jaligida uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlashning asosiy sharti hisoblanadi. Mazkur nazariy asoslar kelgusida suv xo'jaligini raqamlashtirish va zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali iqtisodiy mexanizmlarni yanada takomillashtirish uchun mustahkam ilmiy zamin yaratadi.

Zamonaviy sharoitda suv xo'jaligini rivojlantirish va boshqarish jarayonlarida raqamli texnologiyalarni joriy etish iqtisodiy samaradorlikni oshirishning eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar suv resurslaridan foydalanish jarayonlarini avtomatlashtirish, monitoring qilish va tahlil etish imkonini berib, boshqaruv qarorlarining aniqligi va tezkorligini ta'minlaydi. Natijada suv xo'jaligida xarajatlarni kamaytirish, suv yo'qotishlarini qisqartirish va mavjud resurslardan maksimal darajada samarali foydalanish imkoniyati yuzaga keladi.

Suv xo'jaligida raqamli texnologiyalarning iqtisodiy ahamiyati, avvalo, suv resurslarini hisobga olish va nazorat qilish tizimlarini takomillashtirish bilan bog'liq. IoT texnologiyalariga asoslangan aqlli sensorlar va hisoblagichlar yordamida suv iste'moli real vaqt rejimida kuzatiladi. Bu esa suv sarfi bo'yicha aniq va ishonchli ma'lumotlar bazasini shakllantirib, suvdan foydalanishda iqtisodiy intizomni kuchaytiradi. Real vaqt rejimidagi hisob-kitoblar suv uchun to'lovlarni adolatli va shaffof shakllantirishga xizmat qilib, suv xo'jaligi tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlaydi.

Raqamli texnologiyalar suv taqsimoti jarayonlarini optimallashtirishda ham muhim iqtisodiy ahamiyatga ega. GIS texnologiyalari orqali suv infratuzilmasining hududiy joylashuvi, sug'orish tarmoqlari, nasos stansiyalari va suv omborlarining texnik holati to'liq raqamli xaritalar asosida tahlil qilinadi. Bu esa suv resurslarini hududlar va tarmoqlar bo'yicha samarali taqsimlash, suv tanqisligi xavfini kamaytirish va investitsiya qarorlarini asoslash imkonini beradi. Natijada infratuzilmani boshqarish xarajatlari qisqarib, suv ta'minotining ishonchligi oshadi. Big Data va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish suv xo'jaligida iqtisodiy prognozlash va rejalashtirish jarayonlarini yangi bosqichga olib chiqadi. Katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash orqali suv iste'moli dinamikasi, iqlim o'zgarishlari va mavsumiy omillarning ta'siri tahlil qilinadi. Sun'iy intellekt asosida ishlab chiqilgan modellar suv resurslariga bo'lgan talabni oldindan prognoz qilish, suv taqsimotidagi nomutanosibliklarni aniqlash va optimal boshqaruv variantlarini tanlash imkonini beradi. Bu esa uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Raqamli texnologiyalarni joriy etish suv xo'jaligida iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlarining samaradorligini ham oshiradi. Raqamlashtirilgan boshqaruv tizimlari orqali suvdan foydalanish hajmi, samaradorligi va tejash darajasi aniqlanib, differensial tariflar, subsidiyalar va rag'batlantiruvchi mexanizmlarni joriy etish imkoniyati yaratiladi. Natijada suv foydalanuvchilari suvni tejashga va zamonaviy texnologiyalarni qo'llashga iqtisodiy jihatdan manfaatdor bo'ladi.

Qishloq xo‘jaligida raqamli texnologiyalarning iqtisodiy ahamiyati ayniqsa yaqqol namoyon bo‘ladi. Aqlli sug‘orish tizimlari, avtomatlashtirilgan boshqaruv va masofaviy monitoring yordamida suv sarfi sezilarli darajada kamayib, hosildorlik oshadi. Bu esa qishloq xo‘jaligi mahsulotlari tannarxini pasaytirish va fermer xo‘jaliklarining daromadlarini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, suv resurslaridan oqilona foydalanish ekologik barqarorlikni ta‘minlab, uzoq muddatli iqtisodiy foyda keltiradi.

Umuman olganda, suv xo‘jaligida raqamli texnologiyalarni joriy etish iqtisodiy samaradorlikni oshirish, boshqaruv xarajatlarini qisqartirish va suv resurslaridan foydalanishning barqaror modelini shakllantirishning muhim vositasi hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar suv xo‘jaligini modernizatsiya qilish va iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish uchun mustahkam asos yaratadi hamda sohaning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Raqamli texnologiyalar suv resurslarini boshqarishda iqtisodiy mexanizmlarning samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Xususan, IoT texnologiyalari suv sarfi, bosim va yo‘qotishlarni real vaqt rejimida aniqlash imkonini beradi. Bu esa suv yo‘qotishlarini tezkor aniqlash va bartaraf etish orqali iqtisodiy zararlarini kamaytiradi.

GIS texnologiyalari suv infratuzilmasini hududiy jihatdan tahlil qilish, suv resurslarini optimal taqsimlash va investitsiya qarorlarini asoslashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Big Data va sun‘iy intellekt texnologiyalari esa suv iste‘molini prognozlash, hosildorlik va suv sarfi o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlash hamda iqtisodiy qarorlarni optimallashtirishga xizmat qiladi.

Mazkur texnologiyalarni iqtisodiy mexanizmlar bilan integratsiyalash suv resurslaridan foydalanishda shaffoflikni oshirish va boshqaruv samaradorligini kuchaytiradi.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, suv resurslarini boshqarishda quyidagi iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish maqsadga muvofiqdir:

Birinchidan, suv iste‘molini real vaqt ma‘lumotlari asosida hisobga olish tizimini joriy etish zarur. Bu suv sarfi va iqtisodiy natijalar o‘rtasidagi bog‘liqlikni kuchaytiradi.

Ikkinchidan, suvdan foydalanish samaradorligiga qarab differensial tarif siyosatini joriy etish suv tejashni iqtisodiy jihatdan rag‘batlantiradi.

Uchinchidan, suv tejoychi texnologiyalarni qo‘llagan xo‘jaliklarni subsidiyalar va imtiyozlar orqali qo‘llab-quvvatlash suv resurslaridan oqilona foydalanishni ta‘minlaydi.

To‘rtinchidan, raqamli platformalar orqali suv taqsimoti va hisob-kitob jarayonlarida shaffoflik va hisobdorlikni oshirish boshqaruv samaradorligini kuchaytiradi.

Xulosa qiladigan bo‘lsak, maqolada suv resurslarini boshqarishda raqamli texnologiyalar asosida iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirishning ilmiy va amaliy jihatlari yoritildi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, raqamlashtirish suv iste‘molini aniq hisobga olish, suvdan foydalanish samaradorligini oshirish va iqtisodiy qarorlarni optimallashtirish imkonini beradi.

Raqamli texnologiyalar bilan integratsiyalashgan iqtisodiy mexanizmlar suv xo‘jaligida barqaror rivojlanishni ta‘minlash va iqtisodiy samaradorlikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Quyi bo‘g‘inda suv resurslarini boshqarish samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi VM-196-son qaroriga 1-ilova. 19.04.2022 y.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Quyida bo‘g‘ida suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish hamda suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5-sonli qarori. 05.01.2024.
3. Z.S.Shoxujaeva, I.Normamatov. Scientific and practical basis of assessing the impact of water-saving technologies on crop productivity and product quality. E3S Web of Conferences jurnal 463, Q4. 02036 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202346302036> EESTE2023, Page 1-7.
4. Z.S.Shoxujaeva, N. Mamanazarova, H.Mirjamilova. Ways of efficient use of water in conditions of water resources shortage. E3S Web of Conferences jurnal 463, Q4. 02035 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202346302035> EESTE2023, Page. 1-12.
5. Z.S.Shoxujaeva, A. S. Eshev, N. O‘. Murodova, F. S. Temirova. Changes, problems and solutions in the water system in the connections of innovative economy. AIP Conference Proceedings 2612, 050031 (2023); <https://doi.org/10.1063/5.0113640> Published Online: 15 March 2023. Page.: 050031-1-8.
6. Akbarova Sh. Suv tanqisligi sharoitida sohani raqamli texnologiyalar asosida boshqarish (xorij tajribasi). “Agroiqtisodiyot” ilmiy-amaliy agroiqtisodiy jurnal. №3/2025, 92-94-betlar.
7. Akbarova Sh. Importance of Investing in the Introduction of Water-Saving Digital Technologies in Agriculture. International Journal of Biological Engineering and Agriculture. Volume 2 | No 5 | May -2023, page18-22.
8. Akbarova Sh. Ways to improve the implementation of water-saving digital technologies in agriculture. Economy and Innovation journal, 2022. Сtp.370-376.
9. ZS Shokhujaeva, HN Mirjamilova. Innovative processes in the water sector and factors influencing their development. Asian Journal of Research in Business Economics and Management, 2022. №5, сtp.18-27.
10. ZS Shoxo‘jaeva AB Kurbonov. Sustainable Development Of The Agrarian Sector Depends On The Efficient Use Of Water Resources. International Journal of Engineering and Advanced Technology. №8, 2019. pp 5123-5126.